

UNOPAR
SISTEMA DE ENSINO A DISTÂNCIA
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

JONATHAS ANDRÉ

**PROJETO DE ENSINO
EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA**

São Paulo
2023

JONATHAS ANDRÉ

**PROJETO DE ENSINO
ANTIRRACISMO E A EDUCAÇÃO
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS**

Projeto de Ensino apresentado à UNOPAR,
como requisito parcial à conclusão do Curso de
Licenciatura em Pedagogia.

Docente Supervisor: Prof^a. Lilian Amaral da Silva
Souza

São Paulo
2023

“Com o passar dos dias, comecei a fazer amizade com os garotos do cortiço e passei a ser um deles, aprendi a ir às feiras para ajudar as senhoras a carregar sacolas de compras.

Eu ia até bem: educado apresentava-me, era bem acolhido, e recebia uns trocados por sacolas carregadas, até o dia em que uma senhora comprou uma grande melancia e me dispus a ajuda-lá. A melancia, enorme e pesada, foi demais para mim e, antes de chegar no portão da casa dela, escapuliu da minha mão e caiu, esborrachando-se no chão para desespero da mulher. Saí correndo e a mulher gritando atrás de mim! Acho que era para eu ressarcir o prejuízo da melancia esborrachada: era a aposentadoria precoce de um carregador de feira!” (ANDRÉ, 2012 p.56)

Pai, ressarcimos a melancia! Vamos a feira...

Dedicado à minha mãe Marlene Silva André e a meu pai José André.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1 TEMA	3
2 JUSTIFICATIVA.....	5
3 PARTICIPANTES	7
4 OBJETIVOS	7
5 PROBLEMATIZAÇÃO	8
6 REFERENCIAL TEÓRICO	10
7 METODOLOGIA	15
8 CRONOGRAMA.....	17
9 RECURSOS.....	18
10 AVALIAÇÃO	18
CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
REFERÊNCIAS.....	20

INTRODUÇÃO

Esse Plano de Ensino parte da análise e observação da desigualdade racial e diferenciação de tratamento entre pessoas negras e brancas no âmbito escolar. Visa aumentar a efetividade do cumprimento das Leis 10639/03 e 11645/08 que alteram a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais – LDB 9.394/1996.

Autonomias e Encruzilhadas, Feminismo Negro, Institucional e Recreativo e Antirracismo e Educação, são subtemas de nosso referencial teórico.

Metodologia mista entre exploratória e investigação-ação.

O cronograma visa passos demarcados pelas Diretrizes da Educação das Relações Étnico-Raciais.

E os principais recursos para viabilizar o projeto estão atrelados à implementação do curricular da ERER para todo Ensino Fundamental I e para criação de Conselhos Municipais e Estaduais, ampliando as discussões, para efetivar uma educação mais democrática.

1. TEMA

No Brasil, cresce a cada dia a necessidade do combate e da destituição dos problemas sociais como o racismo, o sexismo, o classismo, a transfobia, e outras formas de discriminações e violências que são reproduzidas socialmente.

Esse Plano de Ensino visa abordar uma educação multicultural, antirracista que promova a

“§ 1º A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.” (BRASIL, CNE/CP 003/2004)

Temos como objetivo, neste Plano de Ensino | Antirracismo e a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), enunciar a baixa efetividade das Leis 10.639/03 e 11.645/08 que conseqüentemente distancia os sistemas de ensino no país do cumprimento da legislação educacional.

Segundo Carine (2023), é fundamental que educadores trabalhem nas instituições escolares na perspectiva do antirracismo, e para isso é necessário adquirir a consciência da estrutura opressora e saber analisar o seu papel nesse cenário. A autora questiona a noção de mundo que os sujeitos têm por acreditar que a estrutura opressora é tão violenta que mesmo com essa tomada de consciência, corre-se o

risco de não conseguirmos alcançar a tão almejada transformação dessa realidade social.

Segundo a autora, “A professora, o professor, é um portal que une memórias e os conhecimentos do mundo antigo para a construção do mundo que está por vir.” (CARINE, 2023 p. 150). Concordamos com a autora, e dessa convergência surge a necessidade do desenvolvimento desse tema para conscientizar os docentes para a urgência de se combater o racismo, partindo do contexto escolar. E isso só será possível, se os profissionais da educação conhecerem e compreenderem a necessidade da aplicação da legislação.

Atualmente, o que se observa é que acabam recorrendo a discursos fatalistas e principalmente ao discurso da democracia racial como justificativa para não abordar os temas dessa parte do currículo, apesar de termos o suporte da legislação por meio do

“Art. 2º § 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.”
(BRASIL, CNE/CP 003/2004)

De fato, pessoas negras e indígenas tem o direito a uma educação que não as hostilize, nem os coloquem em perspectivas de pessoas que são escravas, em detrimento à ideia de que foram escravizadas, e de que práticas escolares antirracistas possibilitem um imaginário saudável e consciente das questões envolvem o conhecimento verdadeiro de suas origens.

Atualmente, percebe-se nas escolas brasileiras um discurso de inviabilidade, são poucas as discussões, e há muita exposição das crianças e adolescentes a situações discriminatórias, existe também o silêncio da gestão escolar e falta de formação e engajamento docente, são algumas barreiras encontradas quando se planejam práticas aderentes às Leis 10.639/03 e Lei 11.645/08.

Segundo Bento (2022), a branquitude se fortalece em âmbito escolar pela falta de diversidade nos perfis de gestores e docentes, caracterizando assim o racismo institucional em práticas aparentemente neutras, mas que refletem discriminações e preconceitos.

Para Carneiro (2023), o dispositivo da racialidade instaura uma divisão social e a constituição dos seres viventes em uma sociedade racista pela afirmação do ser a

pessoas brancas, através da negação do ser a pessoas negras que ficam relegadas aos assujeitamentos sociais e ao epistemicídio.

2. JUSTIFICATIVA

Somos reflexo de nosso processo histórico, a educação foi negada para as pessoas negras e as indígenas até a Constituição Federal de 1934, após isso, a Educação nos moldou e naturalizou um imaginário totalmente negativo e de ausência de direitos básicos,- a esse respeito, acredita-se que

“A história é uma fonte na qual poderemos não apenas ver e reconhecer nossa própria imagem, mas também beber e recuperar nossas forças, para prosseguir adiante na caravana do progresso humano. Se tal é a finalidade desta História Geral da África, essa laboriosa e enfadonha busca, sobrecarregada de exercícios penosos, certamente se revelará fecunda e rica em inspiração multiforme. Pois em algum lugar sob as cinzas mortas do passado existem sempre brasas impregnadas da luz da ressurreição.” (KI-ZERBO, 2010 p.56)

No dia 13 de outubro de 2023, o Portal Geledés publicou os dados de uma pesquisa importante para o cenário da Educação Pública Estadual de São Paulo, eles afirmam que, nos últimos três anos, a quantidade de denúncias de racismo quadruplicou, ultrapassando mais de 3.300 denúncias no primeiro semestre do ano de 2023, o que justifica a relevância deste Plano de Ensino.

Dessa maneira, a Educação das Relações Étnico-Raciais neste Plano de Ensino terá o objetivo central de implementar a legislação nos sistemas de ensino. Para tanto, utilizaremos como dispositivos os seguintes artigos:

“Art. 3º § 2º As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares.” (BRASIL, CNE/CP 003/2004)

“Art. 3º § 4º Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira.”

(BRASIL, CNE/CP 003/2004)

A ERER visa alterar o currículo escolar, promovendo a apropriação da cultura africana, pois, conforme afirma Carine (2023) o eurocentrismo domina a estrutura

curricular nacional, ela propõe que se valorize na escola “diferentes marcos civilizatórios” (Carine, 2023, p. 101).

Dessa forma, acreditamos que a realidade escolar pode ser alterada, pois ele tem a intenção de firmar um compromisso, de mobilizar os profissionais da educação e de que eles se tornem empenhados para a criação de uma nova cultura escolar.

Ainda discorrendo sobre a legislação brasileira, observa-se que a BNCC (2017) recomenda a inclusão da Educação das Relações Étnico-Raciais no Projeto Político-Pedagógico, associado à Lei 10.639/03.

“Evidentemente, de acordo com as determinações deste documento normativo, é de responsabilidade dos sistemas e redes de ensino, assim como das suas respectivas escolas, em suas esferas de autonomia e competência, incorporarem aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.” (FILHO, NEVES, 2021 p.52)

Quando hooks (2017) escreve: “obriga todos”, ela conclama a todos a refletir sobre a necessidade de transformar mentes para a construção de uma sociedade em que a diversidade não seja reconhecida como sinônimo de inferioridade.

“O multiculturalismo obriga os educadores a reconhecer as estreitas fronteiras que moldaram o modo como o conhecimento é partilhado na sala de aula. Obriga todos nós a reconhecer nossa cumplicidade na aceitação e perpetuação de todos os tipos de parcialidade e preconceito” ... “Quando nós, como educadores, deixamos que nossa pedagogia seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e merecem. Podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência, criando um clima de livre expressão que é a essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente libertadora.” (HOOKS, 2017, p.63)

As ideias da autora estabelecem um diálogo frutífero com a ERER, que tem a intenção de contribuir para as construções de coletivos afetivos, que não necessariamente tenham objetivos semelhantes, mas que possam exercitar a socialização para o fortalecimento de subjetividades diversas.

3. PARTICIPANTES

Os participantes desse Plano de Ensino são os estudantes, os professores e as professoras e gestores(as) atuantes no Ensino Fundamental I (séries iniciais – 1º ao 5º ano).

Os estudantes das séries iniciais têm a faixa etária dos seis aos dez anos de idade. Considera-se importante mencionar Krenak (2022) que faz menção à antroposofia do septênio na antiguidade indígena. Os mais velhos diziam que até os sete anos as crianças estavam mais suscetíveis à morte, eram meio anjos, por não terem ainda a alma bem fixa no plano terrestre, a qualquer momento podem virar um pássaro e sair voando.

Piaget (1970) ao categorizar os estágios de desenvolvimento cognitivo infantil, considera que nessa faixa etária (entre 2 e 7 anos), as crianças estão saindo do período pré-operatório onde teoricamente ainda não diferenciam o real da fantasia, e avançam para ao estágio operacional/concreto no qual se pressupõe o desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico, empatia, foco no presente e estabelecimento de relações entre os conceitos aprendidos. Portanto, consideramos que essa fase do desenvolvimento humano também deve ser cuidada no que se refere aos aspectos da EREER.

4. OBJETIVOS

O Plano de ensino – Antirracismo e a Educação das Relações Étnico-Raciais tem o objetivo geral de reconhecer a Escola como espaço social e democrático, tanto de reprodução das normas, valores e ideologias e das culturas diversas, como um espaço de transformação e formação para as futuras gerações que expressem uma diversidade étnica, racial e cultural brasileira e mundial.

E, o objetivo específico: Implementar em turmas do Ensino Fundamental I, ciclo inicial, um currículo antirracista conforme nos assegura a EREER, por meio da transversalidade disciplinar, com caráter de legisladora abrangendo todo Ensino Fundamental I e a articulação dos currículos junto ao corpo docente, para cumprimento das leis 10.639/03 e 11.645/08, com a atuação de coordenadores pedagógicos e professores para o engajamento a Educação Antirracista e Multiétnica.

5. PROBLEMATIZAÇÃO

A infância e a juventude de pessoas pretas, pardas e indígenas estão se desenvolvendo, década a década, dentro de campos de batalha, nos quais atualmente, por diversos motivos, estão visibilizadas socialmente.

A minha vivência profissional em colégios públicos e particulares na cidade de São Paulo fez-me ter contato com crianças e adolescentes com atravessamentos visíveis quanto aos conflitos xenofóbicos e racistas presentes no cotidiano escolar.

Certa vez, quando eu exercia a função de auxiliar de práticas inclusivas, em um colégio de classe média, em São Paulo, um estudante do 6º ano, disse-me: “Eu não gostaria de ser chamado por nenhum desses nomes que meus colegas estão usando para se referir a minha pessoa”

Situações como essa afligem a maioria das crianças que não têm a imagem social reconhecida da mesma maneira que têm os não pretos, não pardos, não indígenas e frequentam os coletivos escolares, sejam públicos e principalmente os privados.

Esse Plano de Ensino visa implementar formas de destituição do racismo por meio da compreensão da diversidade e a necessidade da inclusão, da multiculturalidade, da quebra de estereótipo da cultura que se acha dominante: a eurocêntrica.

Dessa maneira, acreditamos que a inclusão de referenciais teóricos que valorizem as culturas fora do eurocentrismo valorizará a formação de múltiplas alianças afetivas.

Krenak (2022), no capítulo Alianças Afetivas, conceitualiza o termo como o encontro de afetos entre mundos não iguais. Ele traz a ideia de Estado plurinacional e evidencia a posição predatória do Estado colonial que em sua reinvenção neoliberal mais atual, “só tem servido para aparelhar corpos e constituir servidão.” (KRENAK, 2022, p. 90)

Há um aporte de ambas as culturas, tanto os povos oriundos do continente africano quanto os povos indígenas herdaram matrizes de conhecimentos sobre a vida interligada com a Mãe Terra. A quem interessa essa dissociação?

“É exatamente o que o pensamento colonial produziu. O antropoceno está acumulando tanto lixo, tanto estrago, que deixou o mundo adoecido.” ... “O cancro do capitalismo só admite a propriedade privada e é incompatível com qualquer outra perspectiva de uso coletivo da terra.” (KRENAK, 2022 p.85, p.78)

Gonzalez (2020) aponta assertivamente para as noções de consciência e memória. Se o racismo deturpa a realidade das pessoas negras, o que compromete a consciência que elas podem ter de sua negritude. Ela ressalta que está na cara que o processo é de domesticação. Para o autor, a

“Consciência exclui o que a memória inclui. Daí na medida em que o lugar de rejeição, a consciência se expressa como discurso dominante (ou efeitos desse discurso) numa dada cultura, ocultando a memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura: por isso, ela fala através de mancas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar sacar esse jogo aí das duas, também chamado dialética. E, no que se refere à gente, crioula, a gente saca que consciência faz tudo para nossa história ser esquecida, tirada de cena, e apela pra tudo nesse sentido. *Só que isso tá aí... e fala.” (GONZALEZ, 2020, pp. 78-79)

Souza (2021) realiza reflexões necessárias para o fato de “Tornar-se Negro”, tomar consciência da realidade do que é ser negro no nosso país requer a expertise, ela fala da posição do negro em ascensão social. Para ela:

“Ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser.” (SOUZA, 2021 p.115)

Nos últimos anos da década de 80, quatro vezes surgiram abordando temas ainda não tratados na música brasileira tão diretamente, foi questionado até mesmo se o que eles faziam era música, fato que dá a percepção de como nosso imaginário estava, e ainda está muito condicionado à não aceitação do novo. Nós vivemos isso! E seguimos encontrando forças ao ouvir, recitar e mencionar:

“Deus fez o mar, as árvore, as criança, o amor(...)
 (...)Eu tô sobrevivendo no inferno.”
 “(...)Ninguém é mais que ninguém absolutamente
 Aqui quem fala é mais um sobrevivente (...)”
 (RACIONAIS, 2018 p.45 – 122)

Temos sonhado com a educação na qual todas as crianças e todos os jovens independente de etnia, gênero, classe social, dos grupos com os quais se identifiquem e se reconheçam como sujeitos e possam atuar socialmente, e que sejam aparados por um processo educativo estruturado pela multiculturalidade.

É inquietante analisar os índices do Observatório da Educação e constatar que em todos os quesitos que possibilitam a comparação racial, as pessoas negras estão marcadas nos índices inferiores. Educação (2019)

6. REFERENCIAL TEÓRICO

Autonomias e Encruzilhadas

A educação carrega esse dilema de vastas possibilidades, que requer interlocutores que, além de promover discussões, devem propor e ampliar os seus conhecimentos da cultura africana e afro-brasileira. Rufino (2021)

A Encruzilhada é um dilema com muitos caminhos e possibilidades e não necessariamente se chega a uma solução, mas a algumas, no centro o círculo, o vazio e pelas bordas o campo vasto para uma sociedade com maior diversidade e mais equânime. Rufino (2019)

“Exu é homem e mulher, é mais velho que o próprio tempo e também é criança, roda a saia e mostra o *ogó*. Uma educação como ato de descolonização arrega pedagogias do oprimido, da esperança, da indignação, da autonomia e das encruzilhas. Nesse alquidiar pode botara dendê: não há descolonização sem um giro político e poético em que a libertação dos oprimidos perpasse por educações para as diversas formam de vibrar no mundo. Afinal, se arrega na encruza porque é lá que se abre caminho.” (RUFINO, 2021 p.47)

Quando Freire (1996) aborda a exigência da aceitação do novo e da rejeição de qualquer tipo de discriminação, ele aponta para dois termos que se devem considerar diretrizes para as práticas entre docente e discente nesse Plano de Ensino que são o pensar certo e o pensar errado.

“O clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança na argumentação (...)” “(...)Faz parte do pensar certo o gosto pela generosidade que, não negando a quem o tem o direito à raiva, a distingue da raivosidade irrefreada.” “(...)Pensar e fazer errado, pelo visto, não têm nada que ver com o bom-senso que regula nossos exageros e evita nossas caminhadas até o ridículo da insensatez.” (FREIRE, 1996, p.36-37)

Freire (1996) e Rufino (2021) dialogam em concordância sobre aspectos imprescindíveis para humanização e descolonização no âmbito escolar, o cruzo tem

equivalências, com a curiosidade epistemológica, ambos exigem um aprofundamento e maior rigor, uma atitude que seja inquietante a buscar novas verdades diante dos objetos estudados.

“Firmo que o cruzo não concilia, não ameniza e não apazigua nenhuma violência produzida contra as diferenças de um mundo plural. Pelo contrário, ele ressalta o conflito. Não o bélico, que só entende lógica de extermínio, e sim, o tido como caos que demanda diálogo na diferença e na responsabilidade dos atos.” (RUFINO, 2021 p.39)

É nessa intencionalidade que esse Plano de Ensino convoca uma nova organização curricular que favoreça a implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais - EREER, para assumir a frente dessas batalhas, que são seculares, enfrentadas no país. Reafirmamos que a educação tem como principal compromisso a transformação da realidade em todos os aspectos da vida humana, e

“Nesse sentido, o bom professor é o que consegue enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar.” (...) O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser.” (FREIRE, 1996 p. 83-85)

Concordamos com esse princípio freiriano, mas também se considera que o poder público deve assumir a responsabilidade que tem ao formar as suas equipes pedagógicas para o desenvolvimento de práticas antirracistas no âmbito escolar.

Rufino (2021) explica a relação do Orixá Exu como um modo educativo em si, pelo fato dele ter os princípios, domínios e aspectos humanos relacionados a transformação dos seres, para ele

“Exu encarna em si o anti/pós/des/de/contracolonial e tudo mais o que quiserem inventar. Ele engole, regurgita e vomita o que não quer dizer que assume a identidade antropofágica. Seu princípio é outro, ele é mola propulsora de tudo que existe, existiu e ainda irá existir.” (RUFINO, 2021 p.41)

Ainda a respeito disso, Rufino (2019) declara que “Exu nasce antes que a própria mãe”. Para Freire (1996), “...a rebeldia que me confirma como gente e jamais deixou de provar que o ser humano é maior do que os mecanismos que o minimizam”. Vale dizer que nesse diálogo complementar, como Exu está para provar o improvável na sua essência transformadora, a rebeldia de Freire afirma humanidade ao refutar o fatalismo. Rufino (2019) e Freire (1996)

Feminismo Negro

De acordo com Bento (2022), o Pacto da Branquitude aborda as relações de raça e gênero como desencadeadoras de um sistema de dominação que ocorre atualmente por um processo de racismo institucional silencioso. Acordos não verbais que atendem aos privilégios de pessoas do sexo masculino, brancas, heteronormativas e cisgênero são o perfil dominante nos espaços de poder.

Ainda segundo essa autora, há índices de pesquisas que afirmam que 64% da população prisional é de pessoas negras, que em 14 anos iniciando a contagem do ano 2000 a população prisional feminina cresceu 567,4%.

O problema do perfil único epistêmico eurocêntrico como detentor de privilégios sociais tem a intenção de difundir um imaginário social negativo para todas as pessoas que não tenham esse perfil.

Na sociedade brasileira as desigualdades assolam vários grupos étnicos e sociais, ao abrirmos os olhos para as questões de mulheres negras e indígenas, estamos à frente de dois agravantes, o racismo e o sexismo. Gonzalez (2023)

“A dimensão racial nos impõe uma inferiorização ainda maior, já que sofremos como as outras mulheres, os efeitos da desigualdade sexual. Na verdade, ocupamos o polo oposto ao da dominação, representado pela figura do homem branco burguês. Por isso mesmo constituímos o setor mais oprimido e explorado da sociedade brasileira.” (GONZALEZ, 2020 p.109)

Segundo Bento (2022), o caso das mulheres, como ela nomeia o capítulo destinado ao assunto, no qual ela relata uma herança de violência e um acometimento semelhante atravessando gerações os corpos femininos.

Bento (2022) menciona em sua obra a pesquisa do *Ipea 2019*, quando aponta que 68% da categoria que envolve trabalhos domésticos é composta por mulheres negras com baixa escolaridade e baixos rendimentos.

A partir do II Encontro Feminista Latino-Americano em 1985, as mulheres negras brasileiras passam a se organizar com mais ênfase na luta contra o sexismo e outras formas de discriminação provenientes do racismo.

“O fato é que, enquanto mulher negra sentimos a necessidade de aprofundar a reflexão, ao invés de continuarmos na repetição e reprodução dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais. Os textos só nos falavam da mulher negra numa perspectiva socioeconômica que elucidava uma série de problemas propostos pelas relações raciais. Mas ficava (e ficará) sempre um resto que desafiava as explicações.” (GONZALEZ, 1983: 225).

Pensamos ser importante mencionar Kilomba (2019), quando relata que diante da posição social da mulher, cujo ela denomina lugar outro do outro, pelo fato mulher negra estar duplamente interdita que agrava na quantidade que questões envolventes dialogicamente entre racismo e sexismo.

“Mulheres brancas têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o “outro” do homem branco, pois são brancas, mas não homens; homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não brancos; mulheres negras, entretanto, não são nem brancas nem homens, e exercem a função de “outro” do outro.” (KILOMBA, 2019 p.224).

Na abordagem de hooks (2017), sobre o pensamento feminista, ela menciona que entre os cursos e palestras que ela participou havia público de grande diversidade, inclusive de realidades sociais diferentes, que compreendem a negritude também de maneira diferente. Segundo essa autora

“O comprometimento com a política feminista e com a luta pela libertação negra significa que tenho de ser capaz de confrontar questões de raça e gênero dentro de um contexto negro, proporcionando respostas significativas para perguntas problemáticas e meios acessíveis e apropriados para comunicar essas respostas” (hooks, 2017 p. 152)

Institucional e Recreativo

Almeida (2020), na contribuição, pode elucidar a tentativa de homogeneização da sociedade considerando que há conflitos que em efeito de absorção são incorporados e mantidos como meios de controle institucional.

“As sociedades não são homogêneas, visto que são marcadas por conflitos, antagonismos e contradições que não são eliminados, mas absorvidos e mantidos sob controle por meio das instituições, como por exemplo o funcionamento do sistema de justiça. Se é correta a afirmação que as instituições são a materialização das determinações formais da vida social, pode-se tirar duas conclusões:

- a) instituições, enquanto o somatório de normas, padrões e técnicas de controle que condicionam o comportamento dos indivíduos, resultam dos conflitos e das lutas pelo monopólio do poder social;
- b) as instituições como parte da sociedade também carregam em si os conflitos existentes na sociedade. Em outras palavras, as instituições também são atravessadas internamente por lutas entre indivíduos e grupos que querem assumir controle da instituição.” (ALMEIDA, 2020 p. 39)

Moreira (2020) dispõe a branquitude e a negritude como antagônicas, afirmando a situação de ser humano negando a humanidade das pessoas negras fazendo associação direta a um imaginário negativo.

“O racismo cumpre então um papel central nesse processo, pois cria e propaga imagens culturais destinadas a justificar hierarquias sociais entre negros e brancos. Assim essas duas identidades são construídas a partir de uma lógica oposicional na qual grupos de pessoas são racializadas de forma distintas em função das relações de poder que possuem dimensões culturais, políticas, históricas e econômicas” (MOREIRA, 2020 p. 43).

A décadas personagens de televisão negros em programas supostamente humorísticos fazem a disseminação de perfis derogativos através de personagens como o bêbado, o feio, a bicha preta, a desvairada, fortalecendo um imaginário depreciativo para todo o Brasil, num espetáculo que objetiva ridicularizar pessoas negras com estereótipos negativos. Moreira (2020)

Antirracismo e Educação

Já decorremos dados, índices e indícios sociais para a afirmação e o reconhecimento da necessidade de uma educação antirracista.

Carine (2023) contribui com o que ela chama de Pedagogia da Implosão, na perspectiva de que a inclusão do diferente não lhe direciona a devida atenção a sua subjetividade ao mesmo tempo que não avalia as estruturas já estabelecidas que comportam e dão acolhimento a essa diversidade.

“Inclusão significa ser incluída/convidada para uma festa na qual as pessoas já estabeleceram o que você pode vestir, comer, qual música você deve dançar. Trata-se de uma falsa abertura que não reconhece esses sujeitos como agentes sociais, que o tempo todo transformam a realidade social em seu entorno. (...) pedagogia da implosão destrói/implode o edifício brancocêntrico ocidental e constrói, a várias mãos, a nova festa da diversidade, cada um escolhendo seu par, sua vestimenta, sua comida, seu modo de dançar, uma verdadeira celebração da existência humana e de suas amplas potencialidades.” (CARINE, 2023 p.127-128)

Para Carine (2023), estar a favor da diversidade é primordial no enfrentamento da evasão escolar, um problema o qual gera índices que pontuam mais uma vez a gritante desigualdade racial no país.

A autora evidencia, também, a necessidade do reconhecimento dos corpos trans e de combater a reprodução dos estigmas e todas as formas de opressões estruturais (racismo, sexismo, classismo, transfobia, capacitismo etc.).

Cavalleiro (2023), ao citar Moura (1994), destaca dificuldades de sobrevivência por conta de mecanismos contemporâneos que dificultam o caminho para pessoas negras.

“a disputar a sua sobrevivência social, cultural, e mesmo biológica em uma sociedade secularmente racista, na qual técnicas de seleção profissional, cultural, política e étnica são feitas para que permaneça imobilizado nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas.” (CAVALLEIRO (2023) apud MOURA, 1994, p. 160)

O ativista West (2021), no oportuno capítulo, as armadilhas do raciocínio de base racial, do livro *Questão de Raça*, indica a necessidade do deslocamento para o raciocínio de base moral; esse ajuste se faz pertinente para a Educação das Relações Étnico-Raciais.

“(...) a negritude não tem sentido fora de um contexto marcado por pessoas e práticas preocupadas com diferenças raciais. Após séculos de degradação(...) ser negro significa estar sujeito aos abusos hegemônicos dos brancos, por menores que sejam, e fazer parte de uma rica cultura e de uma comunidade que lutaram contra tais abusos.” (WEST, 2021, p.59)

São os abusos e assujeitamentos que professores e coordenadores de Educação das Relações Étnico-Raciais têm de estar aptos para uma intervenção assertiva, para o direcionamento para os processos de transformação das relações contaminadas com preconceito e discriminação no espaço escolar.

“A escola é um complexo social fundamental no processo de transformação da realidade social; ela é influenciada pelo sistema, ao passo que, em contrapartida, também o influencia, uma vez que forma pessoas que vão ocupar e ajudar a construir as demais instâncias sociais. Nesse sentido a escola precisa ser uma forte aliada no enfrentamento das opressões estruturais, fundamentalmente o racismo.” (CARINE, 2023 p.147)

7. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa que inicia com caráter exploratório, motivada pela vivência de dois anos em contexto escolar de uma unidade educacional privada e outra instituição pública, na busca de bibliografias com assuntos relacionados ao

racismo, antirracismo na educação, pedagogias multiculturais, relações étnico-raciais e formas de expandir a efetividade do Art.26-A da Lei 9394/96.

E em um segundo momento já visa direcionar o que está sendo explorado para uma investigação-ação e implementação curricular da ERER, como ambiente preconizado a BNCC e LDB 9.394/1996.

André (2008) nos orienta para o consenso sobre a pesquisa ser essência para a formação profissional dos professores, ou seja, o ato de pesquisar está integrado com o trabalho do professor e requer o envolvimento em projetos de pesquisa-ação ou investigação-ação nas escolas ou salas de aula.

“Essas concepções têm sido cada vez mais difundidas no Brasil, ao fazerem parte dos conteúdos e da bibliografia dos cursos de formação inicial e continuada do professor, ao serem incluídas nos programas de concurso para diretores e para ingresso na carreira docente, e ao virem a integrar recentemente as diretrizes curriculares para a formação de professores elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação.

Se essas concepções sinalizaram a busca de objetivos válidos e relevantes, se estão voltadas ao alcance de metas extremamente positivas, por que vêm sendo objeto de crítica e questionamento? Porque deixaram de ser somente proposições e passaram a constituir um verdadeiro movimento, que nos últimos anos vem crescendo rapidamente e vem assumindo as mais diversas configurações.” (ANDRÉ, 2008, p.57)

Afirmamos uma metodologia mista para garantirmos a ação de implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais no currículo do Ensino Fundamental I, para intermediar processos didáticos junto a todo o corpo docente das Unidades Escolares e pautar as discussões pertinentes para os Conselhos Municipais e Estaduais da ERER.

A pesquisa teórica coadunou significativamente para várias questões vivenciadas nas práticas e observações em sala de aula e no espaço escolar. As observações trouxeram evidências da falta de preparo docente para lidar com questões de raça, com atitudes discriminatórias entre os discentes, dificuldade de abordar o tema do antirracismo transversalmente, como tema pertinente à educação antirracista, à história africana, à história afro-brasileira e indígena.

A Lei visa implementações curriculares, fica na responsabilidade de gestores e de professores a apropriação e o cumprimento da Lei 9394/96. Qual seria o órgão responsável por essa fiscalização? Como se dará? Se isso fica ao arbítrio de professores e gestores, por que não implementar de fato a existência de profissionais

destinados à articulação para a formação de Conselhos para a Educação das Relações Étnico-Raciais?

É nesse sentido que recorreremos às leis, buscando embasamento legal para firmar o compromisso com uma Educação que trabalhe as diversidades e as adversidades, na multiplicidade que nos compõe em nosso Brasil continental., e seu papel relevante na história mundial.

8. CRONOGRAMA

- O processo começa por iniciativa formativa partindo da Coordenação de Educação das Relações Étnico-Raciais, com participação de professores do curso ERER, explanando sobre as abordagens interdisciplinares propositivas para cumprimento do PPP, e implementação e desenvolvimento e implementação dos currículos de todo o ciclo do Ensino Fundamental I. Brasil, Cne/Cp 003 (2004) Art1º e Art. 3º§ 2º

- Criação do espaço para formação dos conselhos municipais e estaduais sobre assuntos pertinentes a educação antirracista, educação dos povos indígenas e a educação das relações étnico-raciais. Brasil, Cne/Cp 003 (2004) Art1º§ 1º

- Levantamento de resultados das práticas implementadas, pesquisas sobre a população escolar, pesquisa sobre curiosidades culturais que os discentes gostariam de explorar durante o ciclo e abordagens necessárias devidas à realidade social do ambiente escolar. Brasil, Cne/Cp 003 (2004) Art8º§ 1º

- Aplicação de pesquisa de engajamento com o Curso para o corpo docente e os discentes, com espaços para fazerem comentários com sugestões e críticas, que servirão de parâmetros para novas proposições e mudanças de abordagens. Brasil, Cne/Cp 003 (2004) Art. 6º

- Os encontros entre os docentes e os professores e coordenadores da ERER, para proposição de práticas pedagógicas, com finalidade de compor um banco de atividades propositivas para que o corpo docente seja ambientado por algumas propostas que possam fazer intervenções, mudanças, aplicações parciais ou ampliações. Brasil, Cne/Cp 003 (2004) Art. 7º e Art. 8º

● O Plano de curso EREER tem a intenção de tornar o espaço escolar mais democrático e interdisciplinar, mais diversificado em suas práticas, mais humano e pedagogicamente acolhedor, incorporar diferenças com naturalidade assim como e entender tais necessidades. Garantindo respeito ao combate a atos discriminatórios. Brasil, Cne/Cp 003 (2004) Art.5º

9. RECURSOS

A EREER preconiza reestruturar as relações profissionais dentro do Espaço Escolar, dos recursos humanos, se faz imprescindível a atuação dos profissionais, para cada Unidade Escolar de todas as DREs de cidade de São Paulo.

“São 548 Escolas de Ensino Fundamental e 8 de Ensino fundamental e Médio” totalizando 556 unidades” Educasenso (2021).

Dos recursos materiais terão como base as três publicações de orientação pedagógica do Currículo da Cidade, em 2019 Povos Indígenas, em 2021 Povos Migrantes e 2022 Educação Antirracista.

O principal recurso aqui, é a conscientização do corpo docente e dos gestores para o reconhecimento das questões sociais, de gênero e étnico-raciais que vivemos no país.

“A rejeição institucionalizada da diferença é uma necessidade absoluta em uma economia voltada para o lucro, que precisa de forasteiros para compor um excedente de pessoas. Como membros de uma economia desse tipo, fomos todos programados para reagir às diferenças humanas entre nós com medo e desprezo, e para lidar com elas em uma dessas três maneiras: não fazer caso delas e, se isso não for possível, copiá-las se as julgarmos dominantes ou destruí-las se as considerarmos subordinadas. Mas não possuímos critérios para nos relacionar como iguais através de nossas diferenças humanas.”
(WEST, 2012 p.96 apud LORDE 1984)

10. AVALIAÇÃO

O projeto será avaliado pelos avanços das etapas propostas, primeiro passo, o engajamento dos docentes na implementação curricular da Educação das Relações Étnico-Raciais e os pareceres do primeiro encontro e sua projeção ao longo do ano.

A avaliação se dá na medida em que o engajamento aumente e as discussões comecem a ressoar em ações positivas nas relações entre discentes, docentes, gestores e todos os educadores das Unidades Escolares.

Se torna uma avaliação ainda mais positiva se for consolidada a organização estadual para a discussão das Relações Étnico-Raciais na Educação junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE).

Um segundo critério pode se dar através do aumento na integração dos docentes e da aceitação do novo, livre de qualquer preconceito nas salas de aula e em todas as comunidades escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É bastante gratificante fazer esse percurso com a preocupação do aumento da efetivação da Lei 9394/96, em defesa também da Lei 10639/03 e da Lei 11654/08, acreditando que no final desse percurso apoiaremos, formativamente, os agentes envolvidos nessa batalha educadora, social e política, na luta para expandir a concessão de direitos as populações herdeiras das mazelas do colonialismo e do eurocentrismo.

E ao mesmo tempo, é esse trabalho é um ingresso nesse campo de batalhas que é a educação e as salas de aula, vamos munidos de olhares comprometidos com as mudanças que queremos, as que sonhamos, e as que objetivamos e já encontram caminhos e podem ser acessadas para a diminuição das desigualdades étnico-raciais, sociais e entre gêneros no Brasil.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. Feminismos Plurais. São Paulo. 2020.
- ANDRÉ, José. **A minha história – A caminhada**. Biblioteca 24 horas. São Paulo 2012
- ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. (org.). **Pesquisa, formação e prática docente**. 8. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2008. p.55-70
- BENTO, Cida. **O pacto da branquitude**. São Paulo. Companhia das Letras. 2022.
- BRASIL. **As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana**. Brasília: MEC, 2004.
- _____. **Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental**. Brasília: MEC/SEB, 2017
- _____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. LDB. 9394/1996.
- CARINE, Bárbara. **Como ser um educador antirracista**. Planeta, 2023
- CARNEIRO, Aparecida Sueli. **Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não-ser como fundamento do ser**. 1.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.
- CAVALLEIRO, Eliane. **Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na educação infantil**. Editora Contexto. 2023
- Currículo da cidade: povos indígenas: orientações pedagógicas**. – São Paulo: SME / COPED, 2019. Disponível em: [Currículo-Povos-Indígenas](#). 2019 Acessado em 01 nov.2023
- _____: **povos migrantes: orientações pedagógicas**. – São Paulo: SME/COPED. 2021 Disponível em: [Currículo-Povos-Migrantes](#). Acessado em 01 nov. 2023
- _____: **educação antirracista: orientações pedagógicas: povos afro-brasileiros. – Versão atualizada**. – São Paulo: SME / COPED, 2022. Disponível em: [Currículo-Educação Antirracista](#) Acessado em 01nov.2023

EDUCAÇÃO, Observatório de. **Desigualdade Racial**. Disponível em: [Desigualdade Racial | Educação em Números | Observatório de Educação](#). Acessado 02 nov 2023.

EDUCASENSO, Sistema. **Escolas e matrículas da rede municipal segundo tipo***

Município de São Paulo 2005 a 2021. Disponível em:

drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/sme_2005a2021_1619638651.htm Acessado em: 07/11/23.

FILHO, Cícero. NEVES, Francisca. **O currículo escolar a serviço da educação**. Revista Consenso #26 v.8 2021. Disponível em:

<https://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/1034/708> Acessado em: 17 nov. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

GONZÁLEZ, Lélia. **Racismo e sexismo na cultura brasileira**. In: SILVA, L. A. et al. Movimentos sociais urbanos, minorias e outros estudos. Ciências Sociais Hoje: Brasília, ANPOCS n. 2, 1983. p. 223-244

HOOKS, bell. **Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade**. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2017.

JUSTINO, Gustavo; SILVA, Henrique. **Escravo, Urubu: crianças são vítimas de racismo; denúncias passam de 3 mil em Escola Estaduais em São Paulo em 2023**. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/escravo-urubu-criancas-sao-vitimas-de-racismo-denuncias-passam-de-3-mil-em-escolas-estaduais-em-sp-em-2023/> Acessado em: 03 nov. 2023.

KILOMBA, Grada. **Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano**. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019.

KI-ZERBO, Joseph. **História Geral da África**. Brasília. UNESCO. Secad/MEC, UFSCar, v.1 2010. Disponível em:

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2010/12/volume_1.pdf Acessado em: 12 nov. 2023

KRENAK, Ailton. **Futuro ancestral**. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

MC´S, Racionais; **Sobrevivendo no Inferno**. São Paulo. Companhia das Letras. 1ªed 2018.

MOREIRA, Adilson. **Racismo Recreativo**. Feminismos Plurais. São Paulo. 2020

PIAGET, Jean. **Epistemologia Genética**. Petrópolis: Vozes, 1970.

RUFINO, Luiz. **Pedagogia das Encruzilhadas**. Mórula. Rio de Janeiro. 2019

RUFINO, Luiz. **Vence-demanda: Educação e Descolonização**. Rio de Janeiro: Mórula, 2021.

SOUZA, Neusa Santos. **Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro**. Rio de Janeiro. Zahar. 2021

WEST, Cornel. **Questão de Raça**. São Paulo. Companhia das Letras. 2ª edição. 2012.